

ISSN (o): 3030-3362

N^o 6 (15)

27.05.2024

Latm. 12km

RESEARCH AND IMPLEMENTATION

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024

5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer_teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

VAKUUM NASOSLAR

G'aniyev Muhammadjon Nematjon o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti, talaba

Annatsiya. Ushbu maqolada yuqori bosim ostida ishlaydigan vakuum nasosni ko'rib chiqamiz. Sanoat koxonalarida vakuum nasoslarni bir necha xil tizimida ishlari taxlini ko'rib chiqildi. Qo'shimcha vakumli nasosni taxlil qilindi.

Kalit so'zlar: Bosim, vakum, chastota o'zgartgich, nasos, asinxron motor

ANALYSIS OF MODERN VACUUM PUMPS.

Ganiev Mukhammadjan Nematdjon o'gli

Andijan Machine Building Institute, student

Annotation. In this article we will look at a high pressure vacuum pump. The operation of vacuum pumps in several different industrial building systems was examined. An additional vacuum pump was analyzed.

Key words: Pressure, vacuum, frequency converter, pump, asynchronous motor

Ilmiy rahbar

katta o'qituvchi - Azizov B

Vakuum nasosidan oldingi assimilyatsiya pompasi edi. Pompey shahrida ikki ta'sirli assimilyatsiya nasoslari topildi. Arab muhandisi Al-Jazariy keyinchalik 13-asrda ikki ta'sirli assimilyatsiya nasoslarini suv ko'taruvchi mashinalarning bir qismi sifatida ta'riflagan. Bundan tashqari, yunon olovini tushirish uchun sifonlarda assimilyatsiya pompasi ishlatilganligini aytdi. Assimilyatsiya nasosi keyinchalik o'rta asrlarda Yevropada 15-asrdan boshlab paydo bo'lgan. 17-asrga kelib, suv nasoslarining konstruktsiyalari o'lchanadigan vakuumlarni ishlab chiqarish darajasiga qadar yaxshilandi, ammo bu darhol tushunilmadi. Ma'lumki, assimilyatsiya nasoslari suvni ma'lum bir balandlikdan tashqariga tortib ololmaydi: taxminan 1635 yilda olingan o'lchovga ko'ra 18 Florentsiya yard yoki taxminan 34 fut (10 m). Bu chegara Toskana gertsogi tomonidan rejalashtirilgan sug'orish loyihalari, kon drenajlari va dekorativ suv favvoralarida tashvish tug'dirdi, shuning uchun gersog Galileo

Galileyga muammoni o'rganishni topshirdi. Galiley o'zining "Ikki yangi fan" asarida (1638) noto'g'ri taklif qilgan, suv 34 futga ko'tarilganda, suv nasosining ustuni o'z og'irligidan sinadi. Boshqa olimlar, shu jumladan, Gasparo Berti, 1639 yilda Rimda birinchi suv barometrini qurish orqali uni takrorlagan. Bertining barometri suv ustuni ustida vakuum hosil qildi, lekin u buni tushuntira olmadi. 1643 yilda Galileyning shogirdi Evangelista Torricelli kashfiyot qildi. Galileyning eslatmalariga asoslanib, u birinchi simob barometrini yaratdi va tepadagi bo'shliq vakuum ekanligi haqida ishonchli dalil yozdi. Keyinchalik ustunning balandligi atmosfera bosimiga bardosh bera oladigan maksimal og'irlik bilan cheklangan; bu assimilyatsiya pompasining cheklovchi balandligi.

Vakuum olish usuli

Gazni yopiq konteynerdan chiqaradigan yoki konteynerdagi gaz molekulalarining sonini kamaytiradigan asboblarga vakuumni olish uskunasi yoki vakuum pompasi deb ataladi. Hozirgi vaqtda vakuum texnologiyasida turli usullar qo'llanilib, 105Pa dan 10-13pa gacha bo'lgan bosimlarni o'lchash uchun, 18 tadan qadar buyurtmalar. Shubhasiz, gazning vaznini shunday past bosimli maydonda bir nechta vakuum pompasi bilan olish juda qiyin.

Vakuumni olish texnologiyasida hozirgi vaqtda vakuumni olishning ikki yo'li mavjud. Ularning biri gazni to'g'ridan-to'g'ri yopiq konteynerdan muayyan mexanizmning harakatidan chiqarishdir. Ikkinchisi, past haroratli sirdagi gaz molekulalarini jismoniy va kimyoviy usullar orqali adsorlirish yoki kondanse qilishdir. Ushbu ikki usulda ishlab chiqarilgan vakuum nasoslarining ko'p turlari

mavjud va tasniflash usullari boshqacha. Shu bilan birga, vakuum nasoslarni ish printsiplariga yoki tizimli xususiyatlariga ko‘ra tasniflash eng keng tarqalgan usul hisoblanadi. Bu keyingi bo‘limga tegishli bo‘ladi.

APPARATUS USED FOR OBTAINING HIGH DEGREES OF EXHAUSTION.

Vakuu nasoslarning tasnifi

Vakuu nasosining ishlash printsipligiga ko‘ra, vakuum pompasi asosan ikki turga bo‘linadi, ya‘ni gaz uzatish pompasi va gazni tortish pompasi. Ishlab chiqarish va ilmiy tadqiqotlar sohasidagi vakuumni qo‘llash texnologiyasi bosimni qo‘llash sohasining talablariga nisbatan kengroq bo‘lib, ko‘pincha vakuum pompasi vakuum ekstraktsiyalash tizimi ishlab chiqarish va ishlab chiqarish talablariga shuning uchun vakuum pompasi assimilyatsiya sharoitida vakuum nasosining turli turlarini tanlang. Qulaylik uchun bu nasoslarni ish printsiplariga yoki ularning tarkibiy xususiyatlariga ko‘ra tasniflash kerak.

Vakuu nasoslari dastur va talablarga qarab turli rejimlarda ishlashi mumkin. Vakuu nasoslari uchun bir nechta umumiy ish rejimlari:

1) Uzlüksiz ishlash: Ushbu rejimda vakuum nasosi tizimdagi vakuumning barqaror darajasini saqlab turish uchun uzluksiz ishlaydi. Uzlüksiz ishlash uzoq vaqt davomida barqaror vakuum darajasini talab qiladigan ilovalar uchun javob beradi.

2) Vaqti-vaqti bilan ishlash: Vakuu nasoslari tizimdagi vakuumga bo‘lgan talabdan kelib chiqib, uzilishlar bilan ham ishlashi mumkin. Ushbu rejim energiyani tejashga yordam beradi va doimiy eskirishni kamaytirish orqali nasosning ishlash muddatini uzaytiradi.

3) O'zgaruvchan tezlikda ishlash: Ba'zi zamonaviy vakuum nasoslari o'zgaruvchan tezlikni boshqarishga ega bo'lib, nasos tezligini kerakli vakuum darajasiga qarab sozlash imkonini beradi. O'zgaruvchan tezlikda ishlash energiya sarfini optimallashtirish va vakuum darajasini aniqroq boshqarishga yordam beradi.

4) Qo'lda ishlash: Operatorlar ba'zi vakuum nasoslarini qo'lda boshqarishi, tizim talablaridan kelib chiqqan holda ularni ishga tushirish va to'xtatishi mumkin. Qo'lda ishlash vakuum darajasini o'zgaruvchan sharoitlarga qarab sozlashda moslashuvchanlikni ta'minlaydi.

5) Avtomatik ishlash: Avtomatik boshqaruv elementlari bilan jihozlangan vakuum nasoslari oldindan o'rnatilgan parametrlar yoki sensorli fikr-mulohazalar asosida mustaqil ravishda ishlashi mumkin. Avtomatik ishlash barqaror ishlashni ta'minlaydi va qo'lda aralashuvga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi.

Bu vakuum nasoslari uchun umumiy ish rejimlaridan ba'zilari bo'lib, ularning har biri turli xil ilovalar ehtiyojlarini qondirish uchun o'ziga xos imtiyozlar va moslashuvchanlikni taklif qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A. D. Chew, A. Kameron, D. Gudvin, J. Hamilton, T. Xouli-Jons, P. Meares, J. Umfrey, J. Ramsden va D. Stil, Mass-spektrometriya tizimlarida birlamchi vakuum nasoslari uchun mulohazalar, Spektroskopiya 20, 2005 yil yanvar.
2. <https://cds.cern.ch/record/1046850/files/p43.pdf>
3. https://testbohttps://www.academia.edu/8353754/VACUUM_PUMPS
4. Vacuum Pumps_Basic_Operation
5. https://www.researchgate.net/publication/364329288_A_Comprehensive_Review_of_Liquid_Ring_Vacuum_Pumps_and_Compressors_for_Improving_Global_Efficiency_and_Energy_Saving

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 06 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 06 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 06 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

